

All'attenzione del
Comitato Etico Indipendente
IRCCS Multimedica
Sesto San Giovanni (MI)

OGGETTO: "Valutazione dell'efficacia di una terapia insulinica microinfusionale tramite Advanced Hybrid Closed Loop (AHCL) nel migliorare il compenso glicemico durante l'attività fisica nel Diabete: studio di telemedicina" - AHCL-Diabete-Esercizio fisico - Proponente L. Luzi

A seguito della decisione del CE del 31/03/2022 di approvare all'unanimità il protocollo sperimentale in oggetto, previa correzione del refuso relativo al numero dei pazienti presente nella sinossi, si procede alla correzione di tale refuso e si allega Sinossi aggiornata (correzione visualizzabile in track-changes).

In merito alla polizza assicurativa, non presente nella documentazione iniziale inviata al Comitato Etico, come indicato nel verbale definitivo del CE redatto in data 04/05/2022, si allega modulo di richiesta attivazione della polizza assicurativa.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Proponente dello studio

Prof. Livio Luzi

Professore Ordinario di Endocrinologia

Università degli Studi di Milano

Direttore di Dipartimento di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche

IRCCS Multimedica